

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

TIL ILDIZIDAN ILM CHO‘QQISIGACHA: XUDOYBERDI DONIYOROV MEROSI

*Begjigitova Diyora Abdumannob qizi,
Guliston davlat universiteti tayanch dokdaranti
E-mail: diyoraazizova311@gmail.com*

Annotatsiya Ushbu maqolada Xudoyberdi Doniyorovning o‘zbek tilshunosligi va etnografiya rivojiga qo‘shgan ilmiy hissasi tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda olimning o‘zbek adabiy tili, qipchoq lahjalari, fonetika, leksikologiya, stilistika hamda etnonimiya yo‘nalishlaridagi fundamental ishlari yoritilib, ularning nazariy va amaliy ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, Doniyorovning adabiy til va xalq shevalari o‘rtasidagi o‘zaro munosabat, til boyligining xalq nutqi asosida shakllanishi hamda adabiy tilning rivojlanish muammolariga doir ilmiy qarashlari tahlil qilinadi. Maqola natijalari olimning ilmiy merosi o‘zbek tilshunosligi taraqqiyotida mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar Xudoyberdi Doniyorov, o‘zbek tilshunosligi, qipchoq lahjalari, adabiy til taraqqiyoti, dialektologiya, etnografiya, etnonimiya, fonetika, leksikologiya, stilistika, xalq tili, ilmiy meros, til siyosati, badiiy uslub.

Abstract This article systematically analyzes the scientific contribution of Xudoyberdi Doniyorov to the development of Uzbek linguistics and ethnography. The study highlights the scholar’s fundamental research in Uzbek literary language, Kipchak dialects, phonetics, lexicology, stylistics, and ethnonymy, and reveals their theoretical and practical significance. It also examines Doniyorov’s scientific views on the interrelation between the literary language and folk dialects, the formation of language richness based on folk speech, and issues related to the development of the literary language. The results of the article demonstrate that Doniyorov’s scientific legacy serves as a solid theoretical foundation for the advancement of Uzbek linguistics.

Keywords Xudoyberdi Doniyorov, Uzbek linguistics, Kipchak dialects, development of literary language, dialectology, ethnography, ethnonymy, phonetics, lexicology, stylistics, folk language, scientific heritage, language policy, literary style

Xudoyberdi Doniyorov 1927-yilning 21-aprel oyida Bekobod tumanida tug‘ilgan. 1946-yili Toshkentda o‘qituvchilar tayyorlaydigan maxsus bilim yurtini sirtidan tugatgan. 1944–1946-yillarda Bekobod tumanida boshlang‘ich maktab o‘qituvchisi bo‘lib ishlagan. 1951-yili O‘zbekiston Milliy universiteti (Alisher Navoiy nomi bilan atalgan O‘zbekiston Davlat dorilfununi)ni, 1954-yili Moskva davlat universiteti aspiranturasini tugatgan. Aspiranturani tugatgach, u 1956-yildan O‘zbekiston Davlat dorilfununida kichik o‘qituvchi, katta o‘qituvchi bo‘lib ishlagan. “Qipchoq” (“j”lovchi) shevalarning o‘zbek adabiy tili taraqqiyotidagi ishtiroki mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqladi. 1979-yildan umrining oxirigacha Samarqand davlat universiteti “Umumiy tilshunoslik” kafedrasining mudiri vazifasida ishladi.

Ammo Xudoyberdi Doniyorovning hayoti va faoliyati bevosita Mirzacho‘l vohasi, xususan, avvalgi Sirdaryo muallimlari tayyorlaydigan oliygoh va hozirgi Guliston davlat universiteti bilan chambarchas bog‘liqdir. Domla 1969–1979 yillar davomida oliygohga rektorlik qilgan. Ana shu uzoq yillar davomida juda ko‘pchilikka yaxshiliklar qilganligini oliygoh xodimlari bir ichki mehr bilan eslab yurishadi.

Xudoyberdi Doniyorov nafaqat lahjashunos, balki elshunos olim ham edi. Bu yo‘nalishda domlaning “O‘zbek xalqining shajara va shevalari” nomli kitobini eslashning o‘zi kifoya. Har bir tilshunoslik yo‘nalishida salmoqdor ijod qilgan professor Navoiy ijodini ham chetlab o‘tmadi. Hazrat Alisher Navoiy asarlari til xususiyatlari bo‘yicha yirik tadqiqotlar qoldirdi. Bu o‘rinda uning “Alisher Navoiy va o‘zbek adabiy tili”, “Eski o‘zbek tili va qipchoq dialektlari” nomli kitoblari tilshunoslik tarixida muhim o‘rin tutadi.

Xudoyberdi Doniyorov hozirgi o‘zbek adabiy tili tadqiqotchisi va shu yo‘nalishda darsliklar muallifi sifatida ham bir olim qilishi mumkin bo‘lgan xizmatni bajardi. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” (1980) darsligining muallifi sifatida uning tovushshunoslik (fonetika) va so‘zshunoslik (leksikologiya) qismlarini yozdi. Binobarin, bu darslik boshqa darsliklar ichida eng mukammali sifatida tan olinib kelinmoqda.

Bosim To‘ychiboyev o‘zining “Xudoyberdi Doniyorov va o‘zbek tilshunosligi” asarida ustozini majoziy tarzda to‘rt onani deb yashagan olim deya ta’rif beradi. Birinchisi – tug‘ulib o‘sgan vatani, O‘zbekiston hamda Sirdaryo hududi, ikkinchisi – ona tili, uchunchisi – milliy ana’nalari, to‘rtinchisi – bu tarix. Bejizga bu so‘zlar tilga olinmagan, chunki birgina sobiq sovet davrida qancha qarshiliklarga qaramasdan o‘zbek xalqining qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan “Alpomish” dostonini saqlab qolgan shaxs sifatida tanildi. Olimning xizmatlari hisobga olinib, u kishiga “Xalqlar do‘stligi” ordeni, qator medallar, “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi” unvoni berildi.

Olim lahjashunos sifatida yuksak darajada faoliyat olib bordi. Ayniqsa, qipchoq lahjasi va undagi unli va undoshlar talaffuzi tahlili hali ham dolzarb.

O‘zbek tilidagi til oldi “i” va til orqa “ы” unililari bo‘yicha ham turlicha munozara bo‘lganligi aniq. Ayrim kishilar uning hozirgi alifbodagi kabi “i” bitta belgi bilan yozilishini tarafdori.

Ammo Xudoyberdi Doniyorov bu tovushlarni ham alohida ko‘rsatish tarafdori edi. Zero, *qipchoq*, *qish*, *qirmiz* so‘zlaridagi “ы” unlisi bilan *kishi*, *bizni*, *tish*, *ish* so‘zlaridagi “i” unlisi bir xil talaffuz qilinsa, nutqda qanchalik g‘alizlik tug‘ilishini tasavvur qilishning o‘zi kifoya.

Tadqiqotchi “b”, “p” tovushlarining qipchoq lahjasida aksariyat hollarda lab-lab “v” ga o‘tishini izohlaydi: *topaman* – *tovaman*, tarzda. Qipchoq lahjasidagi eng ko‘zga ko‘ringan tovush jarayoni sifatida adabiy tildagi *k*, *g*, *q*, *g’* tovushlarining so‘z oxirida “v” tovushiga o‘tish holati ta’kidlanadi. Bu jarayon u kishining o‘qitish ishlarida, albatta, e’tiborga olinishi kerakga o‘xshaydi: *tog’* – *tov*, *buzoq* – *buzov*, *ellik* – *elluv* kabi.

Xudoyberdi Doniyorov xalq tili, ya'ni qipchoq lahjalarining nutq tovushlarinigina emas, balki boy, bitmas-tuganmas so'zlarining ham xususiyatini, ularning xilma-xil tovlanishlarini, jozibasini ham sinchiklab kuzatgan. Olim uzoq yillar erinmasdan bu so'zlarni to'plab, ularni alohida nashr etgan. Ma'lumki, adabiy til xalq tilidan ajratib qo'yilganligi sababli u ancha kambag'allashib, g'ariblashib qolganligi hech kimga sir emas. X. Doniyorov adabiy tildagi ana shu holatga, ayniqsa, qattiq qayg'urgan. Qipchoq lahjasining naqadar boy ekanligini alohida ta'kidlar ekan, domla so'zlarning mazmuniga qarab turlicha guruhlashtirib tadqiq etadi, uni adabiy til bilan solishtiradi. Chunonchi, qipchoq lahjasidagi ko'p ma'noli so'zlar haqida gapirar ekan, bu so'zlar nutqdagi noziklikni ta'minlash bilan birga, uslubiy xilma-xillikni yuzaga keltirishga ham xizmat qilishi, ayni paytda ularning barchasi jamlanib, til boyligini ta'minlovchi vosita ekanligini qayta-qayta ta'kidlaydi. Masalan: "murun" so'zi o'zining asosiy ma'nosi bo'lgan "kishining burni"dan tashqari "kemaning burni", "kunning burni" ma'nolarini ham ifodalaydi. "Qash" so'zi "kishining qoshi"dan tashqari "iyardi qashi", "qashima kep o'tirib oldi" kabi ma'nolarda ham kelishini juda chiroyli misollar bilan izohlaydi.

Olim uchun yozuvchi va shoirlarning uslubi hamda tili haqida fikr bildirish oson ish emas edi. Shu sababli Xudoyberdi Doniyorov bu mavzuga oid qarashlarini bir necha bor o'ylab, sinchiklab qayta ko'rib chiqardi. Natijada tilshunos olim mazkur yo'nalishdagi ilmiy ishlarini qayta-qayta tahrir qilib, boyitib, saralagan holda ularni hamkorlikda yozilgan "So'z san'ati" (1962) va "Adabiy til va badiiy stil" (1988) nomli kitoblariga kiritgan. Quyida keltirilgan tezislarda ham buni ko'rish mumkin:

1. Adabiy til va badiiy stilning nazariy masalalari
 2. Milliy til, adabiy til va mahalliy dialektlarning o'zaro munosabati
 3. Adabiy tilimizning hayotbaxsh manbalari
 4. Adabiy tilimizning bugungi muammolari
 5. O'zbek adabiy tilining stillari haqida
 6. Fonetik stilistikani o'rganishning ayrim masalalari
 7. Adabiy til va badiiy mahorat
 8. Badiiy asar tilini o'rganish masalasiga doir
 9. Alisher Navoiy va o'zbek adabiy tili
 10. Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'zbek adabiy tilini rivojlantirish sohasidagi xizmatlari haqida
 11. "O'tkan kunlar" (Abdulla Qodiriy) romanining tili haqida
 12. Shoir asarlarining tili va stili haqida
 13. "Qo'shchinor chiroqlari" (Abdulla Qahhor) romanining tili va stiliga doir ba'zi mulohazalar
 14. "Mash'al" (Hamid G'ulom) romanining tili va badiiy xususiyatlari haqida
 15. "O'qituvchi" (Parda Tursun) romanining tili va badiiy xususiyatlari
 16. Said Ahmad asarlarida personaj nutqini individuallashtirish vositalari
- Said Ahmad o'z maqolasida "Mexrobdan chayon" asarini "Mexrobdan chiqqan chayon" yoki "Mexrob chayoni", "Oltin vodiyan shabadalar"ni esa "Oltin vodiyan

esgan shabadalar” deb nomlash mumkin edi, degan fikrni bildiradi. Shuningdek, uningcha, “Tobutdan tovush” nomi ham “Tobutdan chiqqan tovush” tarzida bo‘lsa, to‘g‘riroq bo‘lardi. Tadqiqotchi esa Said Ahmad taklif qilganidek nomlar qo‘yilsa, avvalo asarning jozibasi pasayib, o‘quvchi e‘tiborini tortish kuchi kamayishini ta’kidlaydi. Chunki bunday holatda nom oddiy gapga aylanib qoladi. Bundan tashqari, tilda doimo ixchamlikka intilish mavjud bo‘lib, bu, ayniqsa, sarlavha va asar nomlarida yaqqol namoyon bo‘ladi

Xudoyberdi Doniyorovning etnografiya yo‘nalishida olib borgan tadqiqotlari naqadar muhim va qimmatli ekanini anglash qiyin emas, deb o‘ylaymiz. Agar uning bu sohadagi ishlariga nazar tashlasak, olimning naqadar yirik etnograf ekani yaqqol namoyon bo‘ladi. Bunga ishonch hosil qilish uchun uning O‘zbek xalqining shajara va shevalari, Eski o‘zbek adabiy tili va qipchoq dialektlari, Alisher Navoiy va o‘zbek adabiy tili kabi asarlarini sinchiklab o‘qish kifoya. Avvalo, o‘zbek olimlari orasida Xudoyberdi Doniyorov etnonimlar muammosiga bag‘ishlab alohida asar yozgan ilk tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. Uning O‘zbek xalqining shajara va shevalari nomli monografiyasi aynan shu masalaga bag‘ishlangani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, Xudoyberdi Doniyorovni o‘zbek etnonimiyasi sohasining va uni ilmiy o‘rganish yo‘nalishining dastlabki asoschilaridan biri deb bemalol aytish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Xudoyberdi Doniyorov o‘zbek tilshunosligi va etnografiyasi rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan yirik olimlardan biridir. Uning ilmiy faoliyati o‘zbek adabiy tili, qipchoq lahjalari, fonetika, leksikologiya, stilistika hamda etnonimiya kabi muhim yo‘nalishlarni qamrab oladi. Olim til hodisalarini nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy va qiyosiy asosda chuqur tahlil qilgan, xalq tilining boy imkoniyatlarini ilmiy asosda yoritib bergan. Doniyorov o‘z tadqiqotlarida adabiy til bilan xalq shevalari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berib, ayniqsa qipchoq lahjasining fonetik va leksik xususiyatlarini batafsil o‘rgandi. Olim til boyligini ta’minlovchi asosiy manbalardan biri sifatida xalq tilini e‘tirof etib, ko‘p ma’noli so‘zlar, uslubiy rang-baranglik va nutq nozikliklarini ilmiy asosda tahlil qildi. Shu bilan birga, adabiy tilning ixchamlik, ifodalilik va estetik talablariga alohida e‘tibor qaratdi. Olimning etnografiya yo‘nalishidagi izlanishlari ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, u o‘zbek etnonimiyasi masalalarini ilmiy jihatdan o‘rganishga asos solgan tadqiqotchilardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Uning asarlari nafaqat tilshunoslik, balki xalq tarixi, madaniyati va etnik tarkibini o‘rganishda ham muhim manba vazifasini bajaradi. Umuman olganda, Xudoyberdi Doniyorovning ilmiy merosi o‘zbek tilshunosligi taraqqiyotida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Uning ishlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, keyingi tadqiqotlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib qolmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Doniyorov X. O‘zbek xalqining shajara va shevalari. – T.: “Navro‘z”, 2017
2. To‘ychiboyev B. Xudoyberdi Doniyorov va o‘zbek tilshunosligi. – Guliston, 2008

3. Atoqli olim, professor Xudoyberdi Doniyorov tavalludining 70 yilligiga bag 'ishlangan ilmiy-amaliy xotira anjuman materiallari. – Guliston,1997
4. Doniyorov X. Alisher Navoiy va o 'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1972
5. Rizakulovich, E. I., Fazilat, E., & Tursunkulovich, M. A. (2025). ARAB TILIDAN O 'ZBEK TILIGA O 'ZLASHGAN TERMINLAR XUSUSIDA. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 171-175.
6. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.
7. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
8. Galiyevich, S. F. (2025). SO 'Z TURKUMLARI VA GRAMMATIK KATEGORIYALARNING AMALIY BOSQICHDAGI O 'RNI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 5-14.
9. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.
10. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

BILINGVIZMNING IJTIMOIIY TABIATI VA TARIXIY ILDIZLARI

*Narzulayeva Go 'zalxon Mashrabjon qizi,
tayanch doktorant,
gozalnarzulaeva@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilingvizmning ijtimoiy tabiati va tarixiy ildizlari tahlil qilinadi. Bilingvizmning nazariy asoslari XIX-XX asrlarda shakllangan bo'lsa-da, uning ijtimoiy hodisa sifatida insoniyat tarixida qadimdan mavjud bo'lib kelgani asoslab beriladi. Tadqiqotda bilingvizm shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy va tarixiy omillar hamda uning turli davrlardagi namoyon bo'lishi yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda bilingvizmning o'rni va kundalik nutqdagi ko'rinishlari qisqacha tahlil qilinadi. Natijada, bilingvizm jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liq murakkab ijtimoiy hodisa ekanligi xulosalanadi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, ijtimoiy hodisa, sotsiolingvistika, tarixiy jarayon, til kontaktlari, ko'p tillilik, kod-almashish.

Abstract. This article analyzes the social nature and historical roots of bilingualism. Although the theoretical foundations of bilingualism were formed in the